

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15669731>

MAKTAB FORMASI UCHUN MATO TANLASHDA MUHIM OMILLAR

Hasanova Marjona Elbek qizi

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti magistiri

hasanovamarjona36@gmail.com

Gafurova Nigora Tuymuradovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti dotsenti

ngafurova140271@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maktab formasi uchun mato tanlash – bu nafaqat estetik, balki gigiyenik, ijtimoiy va psixologik jihatlarni ham o‘z ichiga olgan muhim jarayondir. Ushbu ilmiy maqolada maktab formasi uchun eng maqbul matolarni tanlashda e‘tibor berilishi lozim bo‘lgan asosiy omillar tahlil qilingan. Jumladan, matoning havo o‘tkazuvchanligi, namlikni yutish xususiyati, allergik ta‘sir ko‘rsatmasligi, uzoq muddatli foydalanishda shaklini yo‘qotmasligi va yuvishga chidamliligi muhim mezon sifatida ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, ekologik toza va tabiiy tolalardan tayyorlangan matolar bolalar salomatligi uchun afzal hisoblanadi. Tadqiqotda shuningdek, turli iqlim sharoitlarida qanday matolar samaraliroq ekani haqida ham ilmiy asoslangan fikrlar berilgan. Mazkur ish maktab rahbarlari, ota-onalar va kiyim-kechak ishlab chiqaruvchilar uchun foydali ma‘lumotlar manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: maktab formasi mato, tanlovi, gigiyena, havo o‘tkazuvchanlik, namlikni yutish, allergik ta‘sir, tabiiy tolalar, ekologik xavfsizlik, bola salomatligi, iqlim sharoiti, kiyim dizayni

ANNOTATION

The selection of fabric for school uniforms is an important process that involves not only aesthetic considerations but also hygienic, social, and psychological aspects. This scientific article analyzes the key factors that should be taken into account when choosing the most suitable fabrics for school uniforms. In particular, fabric breathability, moisture absorption, non-allergenic properties, durability, and resistance to deformation and frequent washing are considered essential criteria. Moreover, environmentally friendly and natural fiber-based fabrics are regarded as preferable for children's health. The study also provides scientifically grounded

insights into which types of fabrics are more effective under different climatic conditions. This work serves as a valuable source of information for school administrators, parents, and clothing manufacturers.

Keywords: *school uniform fabric, fabric selection, hygiene, breathability, moisture absorption, allergic reaction, natural fibers, environmental safety, child health, climate conditions, clothing design*

KIRISH. O‘zbekiston maktablari hamda oliy o‘quv yurtlarida formaga alohida e‘tibor qaratilishi sir emas. Maktablarda forma talab etilishi, bu tartib-qoidaga rioya etilishi qat’iy nazorat qilinishini maktabda ishlagan yoki farzandi maktabda o‘qiydigan har bir o‘zbekistonlik yaxshi bilsa kerak. Talabalar-ku, forma muammosi bilan har kuni to‘qnash keladi. Maktab formasi o‘quvchilarning tashqi ko‘rinishini tartibga soluvchi, ularning maktabga nisbatan munosabatini ifodalovchi muhim atributlardan biridir. Formaning sifati va qulayligi o‘quv jarayonining samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, maktab formasi tayyorlashda foydalaniladigan mato tanlovi o‘quvchilarning farovonligi, sog‘lig‘i hamda harakat erkinligini ta’minlashda asosiy omil hisoblanadi.

Mato xususiyatlari — uning tarkibi, nafas olishi, mustahkamligi va gigienik ko‘rsatkichlari — maktab formasining qulayligi va uzoq muddat xizmat qilishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shuningdek, iqlim sharoitlari, yosh xususiyatlari va pedagogik talablar ham mato tanlash jarayonida e‘tiborga olinishi zarur. Ushbu tadqiqotda maktab formasi uchun mato tanlashda hisobga olinishi lozim bo‘lgan muhim omillar tizimli tarzda ko‘rib chiqiladi hamda ularning o‘quvchilar sog‘lig‘iga ta’siri tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Kiyim sifatiga ko‘plab omillar ta’sir qiladi, eng avvalo — matoning xossalari. Bolaga maktab formasi uchun mato tanlashda, u ushbu matodan tikilgan kiyimda 5-6 yoki undan ko‘proq soat vaqt sarflashini unutmash kerak. Shuning uchun, birinchi navbatda, maktab formasi bolaning sog‘lig‘ini saqlashni ta’minlashi kerak.

Shu bilan birga, noto‘g‘ri tanlangan mato yoki uning past sifati turli kasalliklarga olib kelishi mumkin, jumladan teri kasalliklari, masalan, kontakt va atopik dermatit, shuningdek, gripp, o‘tkir respirator kasalliklar va nafas olish kasalliklari kabi shamollash. Shu sababli, bola uzoq vaqt davomida ta’lim muassasasida bo‘lgan kiyimlar tikuvchilik mahsulotlari, to‘qimachilik materiallariga qo‘yiladigan biologik va kimyoviy xavfsizlik talablariga javob beradigan tabiiy materiallardan tayyorlanishi kerak.

Bolaning terisi bilan kiyim o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir matoning gigiyenik xususiyatlari bilan belgilanadi: qalinligi, massasi, havo va bug‘ o‘tkazuvchanligi,

gigroskopikligi, namni oʻzida tutish qobiliyati, gidro va lipofilligi, gidrofobligi, shuningdek, issiqlik oʻtkazuvchanligi bilan [1].

Mato gigroskopikligi — bu uning atrof muhitdagi suv bugʻlarini oʻziga singdirish va maʼlum sharoitda ularni ushlab turish qobiliyatidir. Yaxshi gigroskopiklik — kiyimning ichki qatlamlari uchun ishlatiladigan materiallarning ijobiy xususiyatidir. Ichki kiyim matolari tana yuzasidan namlikni tez va toʻliq singdirish qobiliyatiga ega boʻlishi kerak.

Demisezon va qishki kiyimlarning ustki qatlamlari uchun matolarning gigroskopikligi minimal boʻlishi kerak, bu esa kiyimning atmosfer yogʻingarchiliklari taʼsirida hoʻl boʻlib qolishining oldini oladi va uning issiqlikni saqlash xususiyatini kamaytirmaydi.

Matoning gidrofilligi — bu uning namlikni tez va toʻliq singdirish qobiliyatini ifodalaydi va foizlarda oʻlchanadi (masalan, batist yoki sitets — 90% dan ortiq, suvni qaytaruvchi ishlov berilgan reps matosi — taxminan 0%). Yuqori gidrofillikka ega boʻlgan matolar toʻgʻridan-toʻgʻri teri bilan tegib turadigan va teridan suv bugʻlarini yutadigan matolar boʻlishi kerak.

Matoning gidrofobligi (namlanmaslik) — bu gidrofillikka qarama-qarshi xususiyatdir. Yuqori gidrofoblikka ega boʻlishi kerak boʻlgan matolar kiyimning ustki qatlamlarini tashkil qiladi va bolani qor, yomgʻir hamda tumandan himoya qiladi.

Namni oʻzida tutish qobiliyati — bu matoning suvga botirilganida uni yuta olish xususiyatidir. Namlanganidan soʻng mato hujayralarining katta qismini boʻsh holda saqlay olish qobiliyati muhim ahamiyatga ega, chunki bu havo oʻtkazuvchanlik darajasini saqlab qolishga yordam beradi va materialning issiqlik xususiyatlari kamroq oʻzgaradi.

Lipofillik — bu matoning teri yuzasidan yogʻni oʻziga singdirish qobiliyatidir. Lipofillikning yuqori darajasi, asosan, sintetik matolarga xos boʻlgan salbiy xususiyat hisoblanadi, chunki yogʻ tomchilari tolalar orasidagi havo boʻshliqlarini toʻldirib, materialning fizik-gigiyenik xususiyatlarini yomonlashtiradi. Kiyimning elektrlanishi (yaʼni unda seziladigan darajada elektrostatik zaryad toʻplanishi) matoning tolaviy tarkibiga bogʻliq. Gidrofob tolalar (aksariyat sintetik materiallar) kiyimning elektrlanishiga olib keladi. Tarkibida koʻproq gidrofil tolalar mavjud boʻlgan aralash matolar esa elektrlanmaydi [1].

NATIJARLAR. Bolalar kiyimlari turli materiallardan tayyorlanadi: toʻqima matolar, trikotaj, sunʼiy yoki tabiiy moʻyna, plyonka materiallar, sunʼiy va tabiiy zamsha hamda terilar. Ularga qoʻyiladigan umumiy talablar quyidagilardan iborat: minimal ogʻirlik, yoqimli teginish hissi, organizmga zararli taʼsir koʻrsatmasligi. Asosiy materiallar sifatida toʻqima matolar va trikotaj ishlatiladi — ular bolalar kiyimining barcha turlarini tayyorlashda muvaffaqiyatli qoʻllaniladi.

Bolalar kiyimlariga mato tanlashda quyidagi talablarni ko'zdan qochirmaslik kerak:

- ◆ maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun sintetik va sun'iy tolalar tarkibi 35–40 % dan oshmasligi;
- ◆ o'smir yoshdagi bolalar uchun yuqori trikotaj kiyimlari ishlab chiqarishda sintetik tolalar, tabiiy va sun'iy tolalar bilan aralashmasi mumkin;
- ◆ bolalarni atmosferadan himoya qiluvchi ustki kiyimlar uchun materiallar gidrofob, zich va yengil bo'lishi;
- ◆ issiq ustki kiyimlar (palto, kurtkalar) uchun matolar yumshoq, yengil, ammo yetarlicha zich bo'lishi kerak. Kuz va bahor uchun maktab formasini tanlashda, bir nechta omillarni hisobga olish kerak: ob-havo sharoiti, qulaylik, gigiyenik xususiyatlar va materialning chidamliligi. Maktab formasi bolalar uchun quyidagi talablarga javob berishi kerak:

Bugungi kunda maktab formasini tikish uchun deyarli har qanday mato sotib olishingiz mumkin. Eng muhimi, bolaning qulayligi va materialning sog'lig'iga zararli ta'siri yo'qligi. Ko'pincha, o'z shakllarini uzoq vaqt ushlab turadigan va jismoniy faoliyatga xalaqit bermaydigan yuqori elastik materiallarga ustunlik beriladi.

Eng muhim talab - materialning xavfsizligi. Bundan tashqari, maktab formasi tana uchun yoqimli bo'lishi kerak. Buning uchun davlat standartlarida belgilangan muayyan qoidalarga rioya qilish kerak.

MUHOKAMA. Mato tanlashda biz mintaqadagi iqlimga, shuningdek, ta'lim muassasasining uydan uzoqligiga e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi odamlar maktabga bir necha daqiqada piyoda yetib kelishadi, boshqalari jamoat transportida. Maktab formasi uchun mato nafas oladigan va namlik o'tkazmaydigan bo'lishi va elektrlashtirilmasligi muhimdir. Shunda o'quvchi butun maktab kunida qulay bo'ladi.

Yuqori darajada elektrlanadigan kiyimlar teriga yopishadi, bu esa har doim egasi uchun noqulaylik tugʻdiradi. Shuning uchun, elektr oʻtkazuvchanligi past boʻlgan materiallardan maktab formasini sotib olish yoki tikish yaxshiroqdir [3].

Tabiiy mato yetarli darajada havo oʻtkazuvchanligi va gigroskopikligiga ega, amalda elektrlashtirilmaydi, shuning uchun koʻpincha maktab formasini tikishda afzallik beriladi. Ammo shuni taʼkidlash kerakki, tabiiy tolalar bir qator kamchiliklarga ega, jumladan:

- Narxi, tabiiy matolarning narxi sintetikdan ancha yuqori;
- materialda junning yuqori foizi. Bunday holda, mahsulot tezda gʻijimlanadi, uning ustida granulalar hosil boʻladi;
- bunday matodan tayyorlangan kiyimlar tirsak va tizzalarda choʻziladi.

Eng koʻp tavsiya qilinadigan mato turlari 1-jadval

Mato turi	Afzalliklari	Kamchiliklari
100% paxta	Havo oʻtkazadi, salomatlik uchun foydali	Oson burishadi, tez kir boʻladi
Polikoton (paxta+polyester)	Chidamli, dazmollash oson, bardoshli	100% paxtaga qaraganda kam havo oʻtkazadi
Twill	Bardoshli, koʻrinishi jozibali	Biroz qalin boʻlishi mumkin
Gabardin	Tuzilishi zich, bardoshli, estetik koʻrinadi	Yozda issiq boʻlishi mumkin
Flanel	Qish uchun yaxshi, yumshoq va issiq	Issiq havoda noqulay

Ammo muammoning yechimi bor. Tabiiy va sintetik tolalarni birlashtirgan matodan foydalanishingiz kerak. Keyin mahsulotning narxi unchalik yuqori boʻlmaydi va sifat koʻrsatkichlari barcha kutganlarga javob beradi.

XULOSA. Izlanishlar natijasida, kichik maktab yoshidagi qiz bolalar uchun tarkbida tabiiy va sintetik tolalarni boʻlgan aralash tolali mato olishga qaror qildim. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, matoning tarkibi, nafas olishi, mustahkamligi va gigienik xususiyatlari maktab formasining sifatini belgilovchi eng muhim omillardir. Bundan tashqari, iqlim sharoitlari, yoshga moslik va pedagogik talablar ham mato tanlashda muhim rol oʻynaydi. Shu sababli, maktab formasi ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalar va ekologik toza materiallardan foydalanish orqali oʻquvchilarning sogʻlom rivojlanishini taʼminlash, ularning harakat erkinligini saqlab

qolish hamda maktab muhitini yanada qulay qilish mumkin. Umuman olganda, maktab formasi uchun mato tanlashda ilmiy yondashuv va puxta tahlil natijasida belgilangan mezonlarga rioya qilish ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. У.Т. Муминова, С.Ш.Ташпулатов, И.В.Черунова, С.И. Шарипова
РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

2. U.M. Matmusaev Materialshunoslik. Ilm ziyo. 2013. 318 b

3. A. Matkarimov, F. Ahmadjanov, Materialshunoslik, Toshkent, 2017

4. E.Olimboev, O.Rahmatov. U.Abdullaev, B.To'raqulov – Gazlamalarning tuzilishi va tahlili. Toshkent-2003. 313 b

SAYTLAR

<https://tkani.land/blog/shem-dlya-detej/shkolnaya-tkan>

<https://www.xabar.uz/uz/jamiyat/maktab-formasi>